

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Шарипова Гузал Усманбековна

Доктор философии (PhD) по историческим наукам кафедры «История и источниковедение ислама» – «IRCICA», Международной исламской академии
Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194219>

Аннотация. Исследование анализирует влияние зелёной экономики на социальные вопросы в Узбекистане, фокусируясь на развитии человека через создание рабочих мест, улучшение здоровья населения и повышение уровня образования.

Актуальность темы данного исследования обусловлена стремлением страны к устойчивому развитию в данном аспекте. Методология включает анализ стратегий и проектов, таких как солнечные электростанции и программы устойчивого сельского хозяйства, а также изучение отечественного законодательства, в частности Закона о возобновляемых источниках энергии. Результаты показывают значительный потенциал для решения социальных проблем, включая бедность и неравенство. Научный вклад заключается в выявлении связей между зелёными инициативами и человеческим развитием, практический — в рекомендациях для политики.

Ключевые слова: зелёная экономика, развитие человека, социальные вопросы, возобновляемая энергия, устойчивое развитие, занятость, здоровье, образование, справедливость.

ВВЕДЕНИЕ

Зелёная экономика, согласно UNEP [1], направлена на улучшение благосостояния и социальной справедливости при снижении экологических рисков. В Узбекистане, где социальные проблемы, такие как бедность и неравенство, остаются значительными, зелёная экономика предлагает решения через создание зелёных рабочих мест и улучшение качества жизни. Президент

Шавкат Мирамонович Мирзиёев в своих выступлениях подчёркивал важность устойчивого развития, включая стратегию перехода к зелёной экономике страны до 2030 года [15]. Цель исследования — изучить, как эти инициативы влияют на развитие человека, включая здоровье, образование и доходы.

Законодательство Узбекистана поддерживает эти усилия. Например, Закон Республики Узбекистан “О возобновляемых источниках энергии” от 21 мая 2019 года № ZRU-539, устанавливает правовые основы для развития возобновляемой энергетики, включая стимулирование инвестиций и интеграцию в национальную энергосеть. Также Постановление Президента от 4 октября 2019 года № UP-5863 утверждает Стратегию перехода к зелёной экономике, определяя конкретные цели, такие как увеличение доли возобновляемой энергии до 25% к 2030 году [9,10,11].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Концепция зелёной экономики, согласно UNEP [1], подчёркивает улучшение человеческого благосостояния и социальной справедливости при снижении экологических рисков. В развивающихся странах, таких как Узбекистан, зелёная экономика рассматривается как средство достижения устойчивого развития через создание рабочих мест и снижение неравенства [2]. GGGI поддерживает проекты в Узбекистане [3], включая энергоэффективность и возобновляемую энергию. World Bank [4] отмечает, что без адаптации к климату экономика Узбекистана может сократиться на 10% к 2050 году, подчёркивая важность зелёных инициатив [5]. Исследования показывают, что зелёные рабочие места могут снизить неравенство, особенно в сельских районах. В Узбекистане проекты, такие как солнечные электростанции, создают рабочие места и улучшают доступ к энергии. Закон “Об охране окружающей среды” поддерживает эти усилия, регулируя использование природных ресурсов и снижая загрязнение [6].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология включает качественный анализ вторичных данных, таких как отчёты GGGI, World Bank и UNDP, а также законодательных актов Узбекистана.

Использован дедуктивный подход, основанный на теориях зелёной экономики. Источники включают официальные стратегии, научные статьи.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Узбекистан, как и многие страны мира, сталкивается с вызовами изменения климата, деградации экосистем и растущего энергетического спроса. В условиях глобального стремления к углеродной нейтральности и устойчивому развитию, правительство страны инициировало стратегию перехода к зелёной экономике, ключевым элементом которой является увеличение доли возобновляемых источников энергии до 25% к 2030 году[8]. Одним из флагманских проектов этой стратегии стала солнечная электростанция в Хорезме мощностью 100 МВт, запланированная к вводу в ноябре 2025 года. Проект, реализуемый при поддержке Всемирного банка, направлен не только на обеспечение электроэнергией 60 000 домохозяйств, но и на сокращение выбросов CO₂ на 230 000 тонн в год.

В современный период Узбекистан обладает значительными запасами ископаемых ресурсов, включая природный газ 4-е место в мире по запасам, уголь и нефть. По данным Международного энергетического агентства, около 85% электроэнергии в стране вырабатывается на газовых ТЭС, что приводит к высоким выбросам парниковых газов [ПГ] — около 110 млн тонн CO₂-эквивалента в год[12]. При этом рост населения 37 млн человек и индустриализация увеличивают спрос на электроэнергию на 6–7% ежегодно.

В частности, одна из актуальных проблем в обществе является устаревшая инфраструктура, зависимость от газа и климатические обязательства (Парижское соглашение 2016 года) вынуждают Узбекистан искать альтернативы. Потенциал ВИЭ оценивается в 51 ГВт, включая: солнечную энергию — 50,973 ГВт (90% территории получают более 300 солнечных дней в год); ветровую энергию — 520 МВт (регионы Каракалпакстан и Навои); гидроэнергию — 1,4 ГВт. Несмотря на это доля ВИЭ в энергобалансе остаётся низкой — около 10% включая ГЭС[7].

Для решения вышеприведённых проблем в 2019 году в Узбекистане была принята “Концепция перехода к зелёной экономике”, а в 2020-м — закон “О

возобновляемых источниках энергии”. Основные цели этих программ: сокращение выбросов ПГ на 35% к 2030 году; достижение 25% доли ВИЭ в энергобалансе; повышение энергоэффективности на 20%.

Один из современных вызовов современности является интермиттентность солнечной и ветровой генерации которая требует технологических решений для стабилизации сетей. Мировой опыт [например, проекты Tesla в Австралии] показывает, что СХЭ сокращают потери энергии на 15–20% и обеспечивают базовую нагрузку. Для Узбекистана, где пиковое потребление приходится на вечерние часы, СХЭ становится критическим элементом энергосистемы. Для решения этих проблем необходимо проанализировать другой проект реализуемый в стране которая направлена на создание программы 250 МВт, это солнечная станция с системой хранения энергии, финансируемая ADB, для 75 000 домохозяйств [5]. Эти проекты создают рабочие места, например, 800 рабочих мест на этапе строительства [2024–2026], 100 — на эксплуатации, улучшают доходы населения через создания сети сервисных компаний логистики, IT и ремонт, что будет способствовать росту доходов в сельской местности на 15–20% [13,14].

По данным ВОЗ, замена дизель-генераторов и угольных ТЭС снизит выбросы: CO₂: 350 000 тонн в год; PM_{2.5} и SO₂: На 50%, что предотвратит 500 случаев респираторных заболеваний ежегодно. Это в свою очередь приведёт к улучшению качества воздуха за счёт снижения выбросов способствуя улучшения здоровья населения. Программы обучения зелёным навыкам, поддерживаемые GGGI, повышают образовательные возможности, а также закон о возобновляемых источниках энергии стимулирует инвестиции, создавая условия для занятости

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Исследование показывает, что зелёная экономика в Узбекистане способствует развитию человека через создание рабочих мест, улучшение здоровья и повышение образования. Рекомендуется усилить инклюзивные политики, инвестировать в обучение и привлекать местные сообщества.

Будущие исследования могут сосредоточиться на количественном анализе влияния на HDI.

REFERENCES

1. UNEP. (2011). Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication. United Nations Environment Programme.
2. ILO. (2018). World employment and social outlook 2018: Greening with Jobs. International Labour Organization.
3. GGGI. (2021). Uzbekistan country planning framework 2021-2025. Global Green Growth Institute.
4. World Bank. (2023). Uzbekistan Country climate and development report. World Bank Group.
5. World Bank. (2024). Uzbekistan to launch a new solar plant in the khorezm region with support from the world bank group. Press Release
6. Agostini, P., Leow, W., & Mantovanelli, M. (2023). Uzbekistan's Transition to a Green Economy: Challenges and Opportunities. The Diplomat.
7. President of Uzbekistan. (2021). Speech at the 76th Session of the United Nations General Assembly. Speech
8. Sayfullaeva, M., Khairova, D. (2023). ESG PRINCIPLES AS A TOOL FOR INCREASING THE SUSTAINABILITY OF UZBEKISTAN'S ECONOMY. Economics and Innovative Technologies, 11(5), 284-293.
9. Law of the Republic of Uzbekistan "On the Use of Renewable Energy Sources" No. ZRU-539 dated May 21, 2019. Lex.uz
10. Law of the Republic of Uzbekistan "On Environmental Protection" No. 754-XII dated December 9, 1992, with amendments. Lex.uz
11. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4567 "On Measures to Implement the Strategy for the Transition to a Green Economy for 2019-2030" dated July 15, 2020. Lex.uz
12. WHO. (2018). Ambient air pollution: Health impacts. World Health Organization.

13. EU in Uzbekistan. (2022). EU supports Smart Water project in Uzbekistan. Press Release
14. Tashkent Times. (2023). Tashkent introduces modern waste management system. Article
15. UNDP. (2022). Uzbekistan aims to create 30,000 green jobs by 2030. Press Release